

SCIENCECORE PUBLISHING

CENTRAL ASIAN HUMANITIES JOURNAL

MARKAZIY OSIYO GUMANITAR FANLARI JURNALI

Google
Scholar

OpenAIRE

ODON JOURNAL SYSTIPOS

zenodo

UDC: 398.2:930.1

DOI: [10.5281/zenodo.18218584](https://doi.org/10.5281/zenodo.18218584)

27.12.2025

Axvanbetov Meyirbek Abdixalikovich¹ Xayrullaev Umidjon Fayzullo²**E-mail** :meyirbekmeyirbek41@gmail.com¹**ORCID**: 0009-0007-0293-9651¹Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti¹Osiyo Xalqaro Universiteti o'qituvchisi²**BUXORO HUDUDI BILAN BOG'LIQ AFSONA VA RIVOYATLARDA TARIXIY SHAXSLAR OBRAZINING TRANSFORMATSIYASI (DALA MATERIALLARI ASOSIDA)****ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В ЛЕГЕНДАХ И ПРЕДАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРИТОРИЕЙ БУХАРЫ (НА ОСНОВЕ ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ)****TRANSFORMATION OF THE IMAGES OF HISTORICAL FIGURES IN LEGENDS AND ORAL NARRATIVES ASSOCIATED WITH THE BUKHARA REGION (BASED ON FIELD MATERIALS)****Annotatsiya**

Mazkur maqolada Buxoro hududi bilan bog'liq afsona va rivoyatlarda tarixiy shaxslar obrazining transformatsiyasi 2021–2024-yillarda olib borilgan dala tadqiqotlari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda Ismoil Somoniy, Bahouddin Naqshband va Amir Nasrulloh kabi tarixiy shaxslarning yozma manbalardagi qiyofasi bilan xalq og'zaki an'anasidagi talqini qiyosiy o'rganildi. Natijalar Buxoro hududida tarixiy shaxs obrazi siyosiy, diniy va ijtimoiy omillar ta'sirida ramziy va funksional mazmun kasb etishini ko'rsatdi. Maqolada afsona va rivoyatlar tarixiy haqiqatni buzuvchi emas, balki jamoaviy xotira orqali uni qayta talqin qiluvchi muhim manba ekani asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Buxoro hududi, afsona va rivoyatlar, tarixiy shaxs obrazi, og'zaki tarix, jamoaviy xotira.

Аннотация

В статье на основе полевых исследований, проведённых в 2021–2024 годах, анализируется трансформация образов исторических личностей в легендах и преданиях, связанных с территорией Бухары. В сравнительном аспекте рассматриваются образы Исмаила Самани, Бахауддина Накшбанда и эмира Насруллы в письменных исторических источниках и в народной устной традиции. Результаты исследования показывают, что в коллективной памяти населения Бухары исторические личности приобретают символическое и функциональное значение под воздействием религиозных, социальных и культурных факторов. Делается вывод о том, что легенды и предания являются важным источником изучения исторического сознания, а не искажением исторической реальности.

Ключевые слова: Бухара, легенды и предания, образ исторической личности, устная история, коллективная память.

Abstract

This article analyzes the transformation of historical figures' images in legends and oral narratives associated with the Bukhara region based on field research conducted between 2021 and 2024. The study compares the representations of Ismail Samani, Bahauddin Naqshband, and Emir Nasrullah in written historical sources with their interpretations in local oral tradition. The findings demonstrate that in the collective memory of the Bukhara population, historical figures acquire symbolic and functional meanings influenced by religious, social, and cultural factors. The article argues that legends and oral narratives should be regarded not as distortions of historical reality, but as significant sources for studying historical consciousness and collective memory.

Keywords: Bukhara region, legends and oral narratives, historical figure image, oral history, collective memory.

KIRISH

Jahon tarixshunosligida so'nggi o'n yilliklarda og'zaki tarix (oral history), etnografiya va folklor manbalarini kompleks tahlil qilishga bo'lgan ilmiy qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. YUNESKO ma'lumotlariga ko'ra, 2003-yilda qabul qilingan "Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to'g'risida"gi Konvensiyadan so'ng dunyo miqyosida og'zaki an'analarni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy loyihalar soni 2010–2023-yillar orasida qariyb 2,3 barobarga oshgan. Bu holat xalq xotirasida saqlanib kelayotgan afsona va rivoyatlarni tarixiy manba sifatida qayta baholash zaruratini kun tartibiga chiqardi. O'zbekiston Respublikasida ham mustaqillik yillaridan so'ng milliy tarixni qayta tiklash, xalqning ma'naviy merosini chuqur o'rganish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Xususan, 2017–2023-yillarda respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy-amaliy ekspeditsiyalar doirasida 400 dan ortiq og'zaki tarix materiallari yig'ilgan bo'lib, ularning salmoqli qismi tarixiy shaxslar bilan bog'liq afsona va rivoyatlarni tashkil etadi. Shunga qaramasdan, ushbu materiallarning katta qismi haligacha tizimli ilmiy tahlil qilinmagan. Buxoro hududi O'rta Osiyo sivilizatsiyasining eng qadimiy va muhim markazlaridan biri sifatida asrlar davomida yuzlab tarixiy shaxslar — amirlar, ulamolar, so'fiylar va jamoat arboblari faoliyati bilan bog'liq bo'lib kelgan. Aynan shu tarixiy muhit xalq og'zaki ijodi orqali mazkur shaxslarning obrazini qayta yaratish, ideallashtirish yoki mifologizatsiya qilish jarayonini yuzaga keltirgan. Masalan, XVIII–XIX asrlarga oid ayrim tarixiy shaxslar haqidagi rivoyatlarda ularning real siyosiy faoliyati emas, balki "avliyo", "adolat timsoli", "g'ayritabiiy kuch sohibi" sifatida talqin qilinishi kuzatiladi. 2021–2024-yillarda Buxoro viloyatining qator tuman va qishloqlarida olib borilgan dala tadqiqotlari natijasida 80 nafardan ortiq respondent (ularning 62 foizi 50 yoshdan yuqori) bilan suhbat o'tkazildi. Ushbu suhbatlar jarayonida bir xil tarixiy shaxs haqida turli hududlarda mutlaqo farqli rivoyatlar mavjud ekani aniqlandi. Bu holat tarixiy shaxs obrazining xalq xotirasida vaqt, ijtimoiy muhit va diniy tasavvurlar ta'sirida transformatsiyaga uchrashini yaqqol ko'rsatadi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u afsona va rivoyatlarda aks etgan tarixiy shaxs obrazlarini faqat folklor namunasi sifatida emas, balki kollektiv tarixiy xotira, ijtimoiy ong va madaniy identifikatsiyaning muhim elementi sifatida tahlil qilishni nazarda tutadi. Shu orqali og'zaki manbalarda tarix va mif o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, real tarixiy voqelikning xalq ongida qanday qayta ishlanishi ilmiy jihatdan ochib

beriladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari Buxoro hududining nomoddiy madaniy merosini saqlash, uni ta'lim tizimi va ilmiy aylanmaga joriy etishda muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, tarix, etnologiya va madaniy meros sohalaridagi keyingi izlanishlar uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

Muammoning o'rganilganlik darajasi va adabiyotlar tahlili

Afsona va rivoyatlarda tarixiy shaxslar obrazining shakllanishi va transformatsiyasi masalasi tarixshunoslik, folklorshunoslik hamda ijtimoiy antropologiya fanlari kesishgan nuqtada joylashgan murakkab ilmiy muammo hisoblanadi. Ushbu masala XX asr boshlaridan boshlab turli ilmiy maktablar doirasida turlicha yondashuvlar asosida o'rganilgan.

Sovet davri tarixshunosligida afsona va rivoyatlar, asosan, "xalq og'zaki ijodi namunasi" sifatida talqin qilinib, ularning tarixiy manba sifatidagi ahamiyati cheklangan holda baholangan. XX asrning 1950–1980-yillarida olib borilgan tadqiqotlarda tarixiy shaxslar obrazining afsona va rivoyatlardagi talqini ko'proq **sinfi yondashuv** va **ideologik mezonlar** asosida izohlangan [1].

Masalan, sovet folklorshunosligida tarixiy shaxslar ko'pincha "xalq qahramoni", "zolim hukmdorga qarshi kurashchi" yoki "diniy xurofot bilan bog'liq obraz" sifatida talqin qilingan. Bu yondashuv tarixiy shaxsning real faoliyatidan ko'ra, uning sovet mafkurasiga mos keluvchi jihatlarini ajratib ko'rsatishga xizmat qilgan [2]. Natijada, ko'plab afsona va rivoyatlardagi diniy, tasavvufiy yoki muqaddaslik bilan bog'liq unsurlar ilmiy muomaladan chetda qolgan.

G'arb tarixshunosligi va antropologiyasida esa XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab og'zaki tarix (oral history) va kollektiv xotira nazariyalari asosida afsona va rivoyatlar yangi ilmiy kontekstda o'rganila boshlandi. Xususan, M. Halbvaks tomonidan ishlab chiqilgan "**kollektiv xotira**" konsepsiyasi tarixiy shaxs obrazining jamiyat ongida vaqt o'tishi bilan qayta shakllanish jarayonini tushuntirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qildi [3]. Shuningdek, Y. Assmannning madaniy xotira haqidagi qarashlarida tarixiy shaxslar obrazining mifologiyalashuvi jamiyatning o'zini anglash jarayoni bilan chambarchas bog'liq holda talqin qilinadi [4]. G'arb olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda afsona va rivoyatlar tarixiy haqiqatga zid emas, balki uni xalqona idrok etish shakli sifatida baholanadi. Bu yondashuv tarixiy shaxs obrazining transformatsiyasini tabiiy ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida tushuntirish imkonini beradi.

Mustaqillikdan keyingi davrda Mamlakatimiz tarixshunosligida afsona va rivoyatlarga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. 1991-yildan so'ng milliy tarix, diniy-ma'naviy meros va mahalliy tarix masalalariga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Natijada, afsona va rivoyatlar tarixiy xotira manbai sifatida qayta baholana boshlandi [5]. Mamlakatimiz tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlarida tarixiy shaxslar bilan bog'liq rivoyatlar, ayniqsa, avliyo va ulamolar obrazlari diniy, axloqiy va tarbiyaviy kontekstda tahlil qilindi. Biroq mazkur tadqiqotlarning aksariyatida dala materiallari cheklangan bo'lib, rivoyatlarning hududiy farqlari va vaqt davomida o'zgarishi yetarli darajada ochib berilmagan [6]. Tahlil shuni ko'rsatadiki, sovet davri tadqiqotlarida mafkuraviy cheklovlar, xorijiy tadqiqotlarda esa mintaqaviy materiallarning yetishmasligi, O'zbek olimlari ishlarida esa dala tadqiqotlariga asoslangan kompleks tahlilning kamligi kuzatiladi. Aynan shu jihat mazkur maqolaning ilmiy yangiligi va dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda kompleks ilmiy yondashuv asosida bir-birini to'ldiruvchi sifat va taqqoshlama usullar qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy metodini **dala tadqiqoti** tashkil etib, 2021–2024-yillar davomida

Buxoro shahri va unga tutash hududlarda istiqomat qiluvchi respondentlar bilan yarim strukturaviy intervyular o‘tkazildi. Intervyular jarayonida tarixiy shaxslar bilan bog‘liq afsona va rivoyatlar yozib olinib, ularning aytilish konteksti va ijtimoiy omillari qayd etildi. Shuningdek, **tarixiy-taqqoshlama metod** yordamida dala materiallari yozma tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar bilan solishtirildi. **Struktural-semantik tahlil** orqali rivoyatlardagi tarixiy shaxs obrazining asosiy motivlari, ramziy unsurlari va ma‘no qatlamlari aniqlandi. **Avlodlararo tahlil** metodi yordamida esa turli yosh guruhlariga mansub respondentlar rivoyatlaridagi talqinlar qiyoslandi. Tadqiqot jarayonida **interdisiplinar yondashuv** qo‘llanilib, tarix, folklorshunoslik va madaniy antropologiya fanlari metodlari uyg‘unlashtirildi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot doirasida turli yosh va ijtimoiy guruhlariga mansub respondentlardan yig‘ilgan materiallar tahlili Buxoro hududida tarixiy xotira shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlarini ochib berdi.

Birinchidan, dala tadqiqotlari natijalari shuni ko‘rsatdiki, **bir xil tarixiy shaxs obrazi turli davrlar va hududiy muhitlarda turlicha talqin qilinadi**. 2021–2022-yillarda o‘tkazilgan intervyularda 60 yoshdan yuqori respondentlar tarixiy shaxslarni ko‘proq diniy-ma‘naviy mezonlar asosida “avliyo”, “karomat sohibi”, “xalq homiysi” sifatida tasvirlagan bo‘lsa, 30–45 yosh oralig‘idagi respondentlar ularning obrazini tarixiy voqealar bilan qisman bog‘lashga harakat qilgan. 2023–2024-yillarda o‘tkazilgan suhbatlarda esa yosh respondentlar orasida tarixiy shaxs obrazining soddalashtirilgani yoki umumiy ramziy qahramonga aylangani kuzatildi.

Ikkinchidan, tadqiqot natijalari **Buxoro hududiga xos mifologiyalashuv jarayoni kuchli ekanini** ko‘rsatdi. Tarixiy manbalarda siyosiy yoki ma‘muriy faoliyati qayd etilgan ayrim shaxslar xalq xotirasida mo‘‘jizakor, adolat timsoli yoki muqaddas shaxs sifatida qayta talqin qilingan. Bu holat ayniqsa ziyoratgohlar, qadimiy qabristonlar va muqaddas joylar bilan bog‘liq rivoyatlarda yaqqol namoyon bo‘ldi. Natijada tarixiy shaxs obrazi real tarixiy qiyofadan uzoqlashib, xalq ongida idealizatsiyalangan shaklga ega bo‘lgan.

1-Rasm. Buxoro hududidagi tarixiy xotira makonlari: Ismoil Somoniy maqbarasi va Buxoro Ark qal’asi.

2021–2024-yillarda Buxoro shahri va unga tutash hududlarda olib borilgan dala tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, Buxoro bilan bog‘liq afsona va rivoyatlar tarixiy shaxslarni oddiy biografik qiyofada emas, balki xalq xotirasida qayta ishlangan, ramziy va funksional obrazlar sifatida namoyon etadi. Bu jarayon har bir tarixiy shaxs misolida o‘ziga xos tarzda kechadi.

Buxoro tarixida muhim o‘rin tutgan Ismoil Somoniy obrazidan boshlasak, yozma tarixiy manbalarda u Somoniylar davlatining asoschisi, markazlashgan siyosiy tizimni yaratgan hukmdor sifatida tavsiflanadi. Manbalarda uning faoliyati moliya, boshqaruv va avlat mustaqilligini mustahkamlash bilan bog‘liq holda yoritilgan. Ammo dala tadqiqotlari davomida qayd etilgan rivoyatlarda Ismoil Somoniy obrazi siyosiy arbob sifatida emas, balki Buxoro shahrining ruhiy homiysi sifatida talqin qilinadi. Rivoyatlarda u shaharni ofatlardan asraydigan, adolatsizlikka chiday olmaydigan va baraka keltiruvchi muqaddas shaxs sifatida tasvirlanadi. Natijada tarixiy hukmdor obrazi xalq ongida diniy-himoyaviy mazmun bilan boyitilib, ramziy shahar homiysiga aylangan.

Ismoil Somoniy obrazida kuzatilgan ushbu muqaddaslashtirish tendensiyasi keyingi davr shaxslari misolida yanada kuchliroq shaklda namoyon bo‘ladi. Xususan, Bahouddin Naqshband obrazida bu jarayon yaqqol ko‘zga tashlanadi. Tarixiy manbalarda Bahouddin Naqshband tasavvuf ta‘limotini tizimlashtirgan, Naqshbandiya tariqatiga asos solgan mutasavvif sifatida qayd etiladi. Uning asosiy faoliyati axloqiy poklik, mehnat va ichki ruhiy kamolot g‘oyalari bilan bog‘liq.

Biroq Buxoro atrofidagi Qasri Orifon hududida yozib olingan rivoyatlarda Bahouddin Naqshband obrazi, asosan, karomat ko‘rsatuvchi avliyo sifatida talqin qilinadi. Rivoyatlarda uning ilmiy-diniy qarashlaridan ko‘ra, kasallarni davolashi, suv chiqarishi yoki tabiat hodisalariga ta‘sir o‘tkazishi markaziy o‘rinni egallaydi. Bu holat tarixiy shaxs obrazining xalq ongida ilmiy-tasavvufiy mazmundan mistik va mo‘jizakor mazmunga ko‘chganini ko‘rsatadi. Shu tariqa, Buxoro hududida tasavvuf peshvosi obrazi xalq xotirasida avvalo avliyo va karomat egasi sifatida yashab kelmoqda.

Agar diniy-tasavvufiy shaxslar obrazida muqaddaslashtirish ustun bo‘lsa, siyosiy hokimiyat vakillari obrazida xalq xotirasidagi baholash yanada murakkab va qarama-qarshi ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Bunga XIX asr Buxoro amiri Amir Nasrulloh obrazi yaqqol misol bo‘la oladi. Yozma manbalarda Amir Nasrulloh markazlashgan hokimiyatni kuchaytirgan, biroq qattiqqo‘l siyosati va jazolarning keskinligi bilan tanilgan hukmdor sifatida tasvirlanadi.

1-Jadval.

Buxoro hududida tarixiy shaxslar obrazining afsona va rivoyatlardagi transformatsiyasi (dala tadqiqotlari asosida)

Tarixiy shaxs	Yozma tarixiy manbalardagi obraz	Buxoro hududida qayd etilgan afsona va rivoyatlardagi obraz (2021–2024)	Obraz transformatsiyasining asosiy yo‘nalishi
Ismoil Somoniy (849–907)	Somoniylar davlatining asoschisi, markazlashgan boshqaruv tizimini yaratgan siyosiy hukmdor	Buxoro shahrining ruhiy homiysi, ofatlardan asrovchi, adolatni ta‘minlovchi muqaddas shaxs	Siyosiy hukmdor obrazidan diniy-himoyaviy va ramziy shahar homiysi obraziga o‘tish
Bahouddin Naqshband (1318–1389)	Naqshbandiya tariqatining asoschisi, tasavvuf ta‘limotini tizimlashtirgan mutasavvif	Karomat ko‘rsatuvchi avliyo, kasallarni davolovchi, mo‘jizakor shaxs	Ilmiy-diniy faoliyatdan mistik va karomat markaziga aylanish

Amir Nasrulloh (1826–1860)	Qattiqqo‘l siyosat yuritgan, markazlashgan hokimiyatni mustahkamlagan amir	Ayrim hududlarda zolim hukmdor, boshqalarida tartib o‘rnatgan va xalqni himoyalagan rahbar	Yagona salbiy yoki ijobiy bahodan ko‘p qirrali, hududiy xotiraga bog‘liq obrazga o‘tish
----------------------------	--	--	---

Dala tadqiqotlari davomida qayd etilgan rivoyatlarda esa uning obrazi bir xil emas. Ayrim hududlarda u zolim va qo‘rqinchli hukmdor sifatida esga olinadi, boshqa joylarda esa tartib o‘rnatgan, beqarorlikka barham bergan va tashqi xavflarga qarshi turgan kuchli rahbar sifatida talqin qilinadi. Bu holat Amir Nasrulloh obrazining xalq xotirasida mahalliy tajriba va tarixiy xotira asosida turlicha shakllanganini ko‘rsatadi.

Ushbu uch tarixiy shaxs misolida o‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, Buxoro hududida tarixiy shaxs obrazi hech qachon faqat yozma manbalardagi qiyofada saqlanib qolmaydi. Afsona va rivoyatlar orqali bu obraz jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda qayta ishlanadi. Hukmdor adolat va himoya timsoliga, mutasavvif karomat markaziga, siyosiy arbob esa xalq xotirasida bahsli, ammo muhim tarixiy figura sifatida namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, 2021–2024-yillarda o‘tkazilgan dala tadqiqotlari asosida Buxoro hududida afsona va rivoyatlar tarixiy shaxslarni badiiylashtirish uchun emas, balki ularni xalq ongida mazmun bilan to‘ldirish, tarixiy xotirani saqlash va uzatish vositasi sifatida faoliyat yuritishini isbotlaydi. Bu esa afsona va rivoyatlarni tarix fanida ikkilamchi adabiy material emas, balki tarixiy tafakkur va jamoaviy xotirani o‘rganishda muhim manba sifatida baholash zarurligini ko‘rsatadi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari Buxoro hududi bilan bog‘liq afsona va rivoyatlarda tarixiy shaxslar obrazining shakllanishi tarixchilar tomonidan berilgan yozma talqinlar bilan har doim ham mos kelmasligini ko‘rsatadi. Yozma manbalarda tarixiy shaxslar, avvalo, siyosiy faoliyat, ijtimoiy vazifa va aniq tarixiy kontekst doirasida baholangan bo‘lsa, xalq og‘zaki an‘anasida ular ko‘proq axloqiy, diniy va ramziy mezonlar asosida qayta talqin qilinadi. Shu jihatdan, dala materiallari tarixiy shaxsning “real tarixiy qiyofasi” emas, balki xalq xotirasida yashayotgan funksional obrazini aks ettiradi. Mazkur holat kollektiv xotira nazariyasi bilan izohlanadi. Xususan, Jan Assmann таъкидлаганидек, jamiyat tarixni aynan bo‘lib o‘tganidek emas, balki hozirgi ehtiyoj va qadriyatlariga mos holda eslab qoladi. Buxoro hududida qayd etilgan rivoyatlarda Ismoil Somoniy, Bahouddin Naqshband yoki Amir Nasrulloh obrazlarining o‘zgarishi ham aynan shu mexanizm asosida yuzaga kelganini ko‘rsatadi. Tarixchilar talqinida Ismoil Somoniy davlat arbobi sifatida markazlashgan siyosiy tizim yaratuvchisi bo‘lsa, xalq xotirasida u shahar homiysi va muqaddas himoyachi sifatida yashab keladi. Bahouddin Naqshband tarixiy manbalarda tasavvuf ta’limotini rivojlantirgan mutafakkir sifatida ko‘rsatilsa, rivoyatlarda uning ilmiy merosidan ko‘ra karomatlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Amir Nasrulloh obrazida esa yozma manbalardagi keskin salbiy baho xalq xotirasida bir xil qabul qilinmay, ayrim hududlarda ijobiy funksional talqinlar bilan muvozanatlanadi.

Xulosa

2021–2024-yillarda Buxoro shahri va unga tutash hududlarda olib borilgan dala tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, afsona va rivoyatlar Buxoro tarixida muhim o‘rin tutgan shaxslarni yozma manbalardagi real tarixiy qiyofada emas, balki xalq xotirasida qayta ishlangan ramziy obrazlar sifatida aks ettiradi. Bu jarayon tasodifiy emas, balki jamiyatning diniy, axloqiy va ijtimoiy ehtiyojlari bilan uzviy bog‘liq holda

shakllanadi. Tadqiqot natijalari Ismoil Somoniy obrazining yozma manbalardagi siyosiy hukmdor qiyofasidan xalq og‘zaki an‘anasida Buxoro shahrining ruhiy homiysiga aylanganini, Bahouddin Naqshband obrazining esa tarixiy manbalardagi tasavvuf peshvosi qiyofasidan karomat ko‘rsatuvchi avliyo sifatida talqin qilinishini aniqladi. Amir Nasrulloh obrazida esa yozma tarixiy manbalardagi keskin baholarning xalq xotirasida hududiy va ijtimoiy tajribaga bog‘liq holda turlicha aks etishi kuzatildi. Mazkur holatlar afsona va rivoyatlarning tarixiy haqiqatni buzuvchi emas, balki uni xalq ongida qayta talqin qiluvchi manba ekanini tasdiqlaydi. Tarixiy shaxs obrazi Buxoro hududida yozma tarix, og‘zaki an‘ana va jamoaviy xotira kesishgan nuqtada shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Narshaxiy. **Buxoro tarixi**. – Toshkent: Fan, 1991.
2. Bartold V.V. **Turkiston mo‘g‘ullar istilosi davrida**. – Toshkent: Fan, 1963.
3. Bosworth C.E. **The History of the Saffarids of Sistan and the Maliks of Nimruz**. – Costa Mesa: Mazda Publishers, 1994.
4. Frye R.N. **Bukhara: The Medieval Achievement**. – Cambridge: Harvard University Press, 1965.
5. Ismoil Somoniy va Somoniylar davlati tarixi. – Toshkent: Fan, 2000.
6. Abdurauf Fitrat. **Buxoro tarixiga oid maqolalar**. – Toshkent: Meros, 1993.
7. Karimov N. **O‘zbek xalq og‘zaki ijodi va tarixiy xotira**. – Toshkent: Fan, 2010.
8. Jabborov I. **O‘zbek xalq etnografiyasi**. – Toshkent: O‘qituvchi, 1994.
9. Tolstov S.P. **Drevniy Xorezm**. – Moskva: MGU, 1948.
10. G‘afurov B.G. **Tojiklar tarixi**. – Moskva: Nauka, 1972.
11. Ahmedov B.A. **O‘zbek davlatchiligi tarixi**. – Toshkent: Fan, 1998.
12. Xudoyberdiyev E. **Buxoro amirligi tarixi**. – Toshkent: Akademiya, 2005.
13. Amir Nasrulloh davri manbalari va tadqiqotlari. – Toshkent: Fan, 2012.
14. Komilov N. **Tasavvuf va komil inson**. – Toshkent: Yozuvchi, 2001.
15. Bahouddin Naqshband va Naqshbandiya tariqati tarixi. – Toshkent: Movarounnahr, 2003.
16. Halbwachs M. **On Collective Memory**. – Chicago: University of Chicago Press, 1992.
17. Assmann J. **Cultural Memory and Early Civilization**. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
18. Vansina J. **Oral Tradition as History**. – Madison: University of Wisconsin Press, 1985.
19. Portelli A. **The Death of Luigi Trastulli and Other Stories**. – New York: SUNY Press, 1991.
20. UNESCO. **Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage**. – Paris, 2003.
21. Qosimov A. **O‘zbek xalq rivoyatlari va tarixiy shaxslar obrazi**. – Toshkent: Fan, 2016.
22. Rahmonov U. **Mahalliy tarix va og‘zaki manbalar**. – Toshkent: Akademnashr, 2019.
23. Buxoro viloyatida olib borilgan dala tadqiqotlari materiallari (2021–2024). – Muallif arxivi.

